

Данные об авторе**Захарченко Владимир Иванович,**

профессор кафедры административного менеджмента и альтернативных источников энергии, Винницкий национальный аграрный университет, д.э.н., профессор
e-mail: zakharchenkovn@i.ua

Data about the author**Vladimir Zakharchenko,**

professor of the department administrative management and alternative energy sources, Vinnytsia National Agrarian University, doctor of economics, professor
e-mail: zakharchenkovn@i.ua

ЗАЛИЗНЮК В.П.
ЯЦЕНКО В.А.

Системы джерел торговельно-економічної інформації міжнародної торгівлі ООН за принципами «єдиного вікна» на митницях країн світу. Аналіз досвіду

Предметом роботи є розгляд теоретичних та практичних аспектів організації роботи митних пунктів пропуску за принципами «єдиного вікна» країн світу.

Мета дослідження – розглянути на основі сервісної моделі модернізації публічного управління за впровадженням інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) технології роботи митних пунктів пропуску.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно – функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті за сервісною моделлю публічного управління розглянуті принципи та методи організації роботи митних органів при міжнародній торгівлі.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально – економічних, правових наук з проблем інформатизації управління економікою країн світу на принципах державно – приватного партнерства.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1. Упровадження принципів «єдиного вікна» на митних пунктах пропуску сприяють поживленню економічної діяльності країн світу та їх взаємодії в сфері міжнародної торгівлі. 2. Рекомендації ООН надають певний методичний вплив для організації роботи митних пунктів пропуску з впровадженням інформаційно – комунікаційних технологій що сприяє сталому розвитку економік країн світу. 3. Упровадження сервісної моделі модернізації публічного управління за використанням інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) поширюють можливості участі приватних організацій в управлінні держави.

Ключові слова: сервісні моделі, цілі сталого розвитку, модернізації публічного управління, міжнародна торгівля, системи джерел торговельно-економічної інформації міжнародної торгівлі, принципи «єдиного вікна», інформаційно – комунікаційні технології.

ЗАЛИЗНЮК В.П.
ЯЦЕНКО В. А.

Системы источников торгово – экономической информации международной торговли ООН по принципам «единого окна» на таможенных странах мира. Анализ опыта.

Предметом работы является рассмотрение теоретических и практических аспектов организации работы таможенных пунктов пропуска по принципам «единого окна».

Цель исследования – рассмотрение на основе сервисной модели модернизации публичного управления с внедрением информационно – коммуникационных технологий (ІКТ) технологии работы таможенных пунктов пропуска.

Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования.

Результаты работы. В статье используя сервисную модель публичного управления рассмотрены принципы и методы организации работы таможенных органов в международной торговле.

Область применения результатов. Система наук из семейства области государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук по проблемам информатизации управления экономикой стран мира на принципах государственно–частного партнерства.

Выводы. Основные итоги исследования, их теоретические результаты следует свести к следующим выводам: 1. Внедрение принципов «единого окна» на таможенных пунктах пропуска способствуют оживлению экономической деятельности стран мира и их взаимодействию в сфере международной торговли. 2. Рекомендации ООН оказывают определенное методическое влияние в организации работы таможенных пунктов пропуска с внедрением информационно – коммуникационных технологий, что способствует устойчивому развитию экономик стран мира. 3. Внедрение сервисной модели модернизации публичного управления с использованием информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) расширяют возможности участия частных организаций в управлении государством.

Ключевые слова: сервисные модели, цели устойчивого развития, модернизация публичного управления, международная торговля, системы источников торгово – экономической информации, международная торговля, принципы «единого окна», информационно – коммуникационные технологии.

ZALIZNIUK V.P.
YATSENKO V.A.

Systems of sources of trade and economic information of the UN international trade according to the principles of «single window» at the customs of the world. Analysis of experience.

The subject of the work is to consider the theoretical and practical aspects of the organization of customs checkpoints on the principles of «single window» of the world.

Research methods. The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural–functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study.

Results of work. The article on the service model of public administration considers the principles and methods of organizing the work of customs authorities in international trade.

Field of application of results. The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio–economic, legal sciences on the problems of informatization of economic management of the world on the principles of public–private partnership.

Conclusions. The main results of the study, their theoretical results should be summarized as follows: 1. The introduction of the principles of «single window» at customs checkpoints contribute to the revival of economic activity in the world and their interaction in international trade. 2. UN recommendations have a certain methodological impact on the organization of customs checkpoints with the introduction of information and communication technologies that contribute to the sustainable development of economies around the world. 3. Introduction of the service model of modernization of public administration using information and communication technologies (ICT) expands the opportunities for private organizations to participate in government. principles of «single window», information and communication technologies.

Key words: service models, goals of sustainable development, modernization of public administration, international trade, systems of sources of trade and economic information of international trade. principles of «single window», information and communication technologies.

Постановка проблеми. Сервісну модель модернізації публічного управління, тобто модель модернізації відносин між органами публічної влади та громадянами, в роботі [6] побудовано на низці ключових принципів: принцип клієнтських відносин між громадянами і органами влади, принцип конкурентності публічних послуг, принцип незалежного оцінювання якості публічних послуг, принцип оптимізації технологічного ланцюжка надання публічних послуг тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці сервісної держави, надання публічних послуг як основної мети нового публічного управління в зарубіжній теорії і практики модернізації публічного управління розкрито у працях зарубіжних фахівців: Р. Алена, Т. Геблера, К. Кернагана, Н. Менінга, Дж. Нікеля, Д. Осборна, Б. Петерса, К. Політа, К. Худа, А. Шіка та ін. [5]. У вітчизняній науці публічного управління проблему надання публічних послуг органів публічної влади розкрито у працях В. Вакуленка, А. Чемериса, М. Лесечко, А. Ліпенцева, А. Каляєва, О. Оболенського, Г. Рябцева, С. Серьогіна, В. Тертички. Дослідження Ю. Шарова і Д. Сухініна присвячено дослідженню проблем якості адміністративних послуг в Україні. Колективна монографія В. Сороко, А. Вишневського, О. Рогожина розкриває тему надання публічних послуг органами влади. О. Карпенко в індивідуальній монографії розкрив механізми надання управлінських послуг органами влади в Україні [3].

Виклад основного матеріалу. В свою чергу в роботі [1] пропонується систематизувати програми сервісної модернізації публічного управління на основі інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) та виділені три основних напрями її розвитку отологічний зріз, інституційний інформаційно–правовий зріз та ціннісно–нормативний (аксіологічний) зріз.

Онтологічний зріз розгляду проблеми сервісної модернізації публічного управління, у межах якого розробляються інструментально–технічні форми і засоби урядування й публічної взаємодії, що засновані на ІКТ. У цьому варіанті сервісна модернізація публічного управління передбачає подолання різних бюрократичних схем, що виникають у процесі взаємодії особистості, суспільства, держави, включаючи мінімізацію внутрішньовідомчих і міжвідомчих бар'єрів, оптимізацію їхньої взаємодії на основі ІКТ. Інтерактивні

електронні технології тут спрямовано на реалізацію інформаційних та інших потреб громадян на публічні послуги.

Інституційний інформаційно–правовий зріз, у межах якого проблема сервісної модернізації розглядається як інформаційно – правова проблема оптимізації управління. Принциповим значенням тут є те, що органи публічної влади розглядаються як один із суб'єктів, що надають публічні послуги населенню. У цьому плані сервісна парадигма передбачає формування інформаційно–правового режиму відкритості публічного управління та виступає як сучасний домінуючий тренд перетворення публічної політики, якісної трансформації публічно–правового управління, у цілому сутнісної зміни держави і права.

Ціннісно–нормативний (аксіологічний) зріз, що передбачає формування нової системи цінностей, ідей і принципів громадської організації та приватного життя населення. Електронні сервіси змінюють природу відносин між громадянами і державою. Однак використання їх тягне за собою зміни на більш глобальному рівні й зачіпає відносини в суспільстві в цілому. Автори визначають, що використання нових моделей надання послуг населенню ставить нові завдання перед соціальними і культурними інститутами, що існують. Ціннісно–нормативний вимір модернізації публічного сервісу є найбільш неопрацьованим елементом цієї парадигми модернізації. Узагальнюючи сказане автори зазначили, що концепція сервісної модернізації інститутів публічної влади включає в себе низку інноваційних електронно – інтерактивних технологій, які дозволяють нейтралізувати або значно знизити традиційні негативні чинники, такі як корупція, бюрократизм і політико – правова апатія суспільства.

В роботі [7] визначено що, організація управління у форматі сервісної держави має певні принципи. До цих принципів належать:

1. Принцип єдиного вікна. Цей принцип є базовим під час надання публічних послуг. Він передбачає виключення або максимально можливе обмеження участі заявників у процесах збору з різних інстанцій та надання в різні інстанції різних документів і довідок, що підтверджують права заявників на отримання публічних послуг;

2. Принцип дебюрократизації управлінської системи. Цей принцип у межах концепції сервісної держави передбачає обмеження сфери

діяльності бюрократії в суспільстві, має принципове значення в питаннях щодо скорочення кількості документів, що надаються заявниками для отримання публічних послуг, а також виключення особистих контактів заявників із посадовцями, що приймають рішення про надання (відмову в наданні) публічних послуг [8]

3. Принцип підвищення ефективності, доступності та відкритості інформації щодо діяльності публічних органів влади (принцип транспарентності). Виконання цього принципу розглядається розвиненими країнами Європи як механізм забезпечення права на доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади.

4. Принцип єдиних критеріїв оцінювання якості публічних послуг. Реалізується шляхом проведення регулярних моніторингів.

5. Принцип доступності публічних послуг. Визначається як можливість споживачів послуги мати легкий доступ до органів публічної влади у зручний час, причому інформація про порядок надання послуг має надаватися простою і зрозумілою мовою.

6. Принцип легалізації процедури медіації спорів. Медіація – це позасудова структурована процедура врегулювання конфлікту шляхом переговорів його учасників за допомогою нейтрального посередника – медіатора [9]. Вона визначається як добровільний і конфіденційний процес, в якому нейтральна третя сторона (медіатор) допомагає конфліктуючим сторонам досягти взаємоприйнятної угоди, як метод, за яким сторони управляють і володіють як самим процесом, так і його результатом – угодою, тобто нічого не вирішується без згоди сторін [10].

7. Принцип запобігання та протидії корупції. Принципу запобігання та протидії корупції в умовах сервісної держави приділяється особливе значення. За такої моделі управління стратегічним напрямом у запобіганні та протидії корупції є послідовна демократизація всіх сфер суспільного життя, розвиток громадянської свідомості та активності в загальному контексті побудови демократичної держави. Демократизація, відкритість влади, прозорість та зрозумілість для населення державних рішень, діяльності управлінського апарату, розвиток громадянського суспільства – найважливіші важелі реалізації такого принципу [12].

8. Принцип інтерактивних механізмів здійснення громадського контролю та нагляду. Сьогодні

процес інтеграції України у світове співтовариство як демократичної, соціальної, правової держави потребує адекватного розуміння сутності, місця й ролі, тенденції розвитку контролю в системі публічного управління [11].

В нашій роботі ми розглянемо питання сервісної моделі публічного управління міжнародної торгівлі з використанням принципу «єдиного вікна» в митних пунктах пропуску запропонованого ООН та закордонний досвід його впровадження. Центр зі спрощення процедур торгівлі та електронним діловим операціям Організації Об'єднаних Націй СЕФАКТ ООН розробив низку стандартів, рекомендацій та інструментів в області спрощення торговельних процедур і електронного бізнесу.

До таких стандартів належать видані в різний час Рекомендації ООН:

- Створення механізму «єдиного вікна». Рекомендація № 33. Європейська економічна комісія ООН. Женева, липень 2005.;

- Спрощення та стандартизація даних для міжнародної торгівлі Рекомендація № 34. Європейська економічна комісія ООН. Женева, 8–10 грудня 2010 р.;

- Вироблення правової основи системи «єдиного вікна» в міжнародній торгівлі. Рекомендація № 35. Європейська економічна комісія ООН. Женева, 11 серпня 2010 р

Впровадження механізму «єдиного вікна», згідно Рекомендації 33 дає для держави наступні вигоди:

- Більш ефективний і раціональний розподіл ресурсів;

- Усунення проблеми недоотримання доходів (і найчастіше їх збільшення);

- Більш суворе виконання вимог торговими підприємствами;

- Підвищення безпеки;

- Підвищення сумлінності і транспарентності.

У свою чергу торгівля від впровадження механізму «єдиного вікна» може очікувати наступні вигоди:

- зниження витрат завдяки зменшенню затримок;
- прискорення митного оформлення та отримання дозволу на відвантаження;

- передбачуване застосування і роз'яснення правил;

- підвищення ефективності та раціонального розподілу ресурсів;

- підвищення транспарентності.

У доповненнях до Рекомендації № 33 СЕФАКТ ООН розглядаються три основні моделі створення механізму «єдиного вікна»:

– Єдиний орган, який отримує інформацію в паперовій або електронній формі, поширює цю інформацію серед усіх відповідних державних органів і координує заходи контролю з метою попередження виникнення непотрібних перешкод в логістичному ланцюжку.

Наприклад, в рамках шведського механізму «єдиного вікна» митниця виконує окремі завдання від імені деяких органів (головним чином для Національного податкового управління (ПДВ з імпорту), Статистичного управління Швеції (торгова статистика), Ради по сільському господарству Швеції та Національної ради з торгівлі (ліцензування імпорту));

– Єдина автоматизована система для збору та поширення інформації (державна чи приватна), в рамках якої інтегровані процеси електронного збору, використання і поширення (і зберігання) даних, що стосуються транскордонної торгівлі.

Наприклад, в Сполучених Штатах розроблена програма, відповідно до якої трейдери можуть представляти стандартні дані тільки один раз, а система обробляє і надсилає ці дані установам, зацікавленим в тій чи іншій угоді. Існують різні можливості:

– інтегрована система: дані обробляються в рамках системи;

– інтерфейсна система (децентралізована): дані направляються відповідній установі для обробки;

– комбінація перших двох систем.

Автоматизована інформаційно-операційна система, за допомогою якої трейдер може представляти електронні торгові декларації різним органам для обробки і підтвердження методом однократного запису.

При цьому підході підтвердження передаються в електронному вигляді від державних органів на комп'ютер трейдера. Така система використовується в Сінгапурі і Маврикій. Крім того, в сінгапурській системі збори, податки і мита обчислюються автоматично і списуються з банківських рахунків торговельних підприємств. В контексті створення подібного роду системи слід враховувати фактор використання основного набору даних, що включає в себе конкретні ідентифікаційні параметри, які завчасно в попередньому порядку визначені і апробовані для всіх відповідних операцій.

Однак роль головної організації зовсім не обов'язково повинна виконувати державна організація: нею може бути приватна установа, наприклад Торгова палата, або напівдержавна організація, наприклад Рада з торгівлі. Разом з тим приватним організаціям часом не вистачає правових повноважень для випуску і прийому інформації та документів, а також правозастосовних повноважень. Тому при такому сценарії приватна організація, можливо, повинна заручитися відкритою офіційною підтримкою будь-якої державної організації, яка має такі повноваження.

Одним із прикладів партнерства між приватним і державним секторами, яке привело до створення «єдиного вікна», служить компанія «Морішіус Нетурк сервісіс ЛТД» на Маврикій. Вона являє собою тристороннє спільне підприємство за участю представників державного та приватного секторів та зарубіжного технічного партнера.

В ролі головної установи найчастіше виступає митниця, причому частотний розподіл є таким:

- митниця (включаючи міністерство фінансів): 7;
- портова влада: 2;
- інші державні органи: 1;
- партнерство між приватним і державним секторами: 2.

Головний офіс може виконувати лише координаційну роль (наприклад, як в Нідерландах), або може виникнути необхідність в розробці свого роду угоди, що визначає функції і обов'язки причетних суб'єктів і організації або (приватної або приватно-державної) компанії, що забезпечує функціонування «єдиного вікна». Порядок такої взаємодії може піддаватися періодичній оцінці.

Аналіз досвіду впровадження «єдиних вікон» наведений в Рекомендації 33 показав, що існує кілька моделей їх впровадження за участю держави та приватних структур:

Щодо фінансування:

- Державою. (Фінляндія, Швеція, США);
- Приватним сектором. (Гватемала, Німеччина);
- Державно-приватне співробітництво. (Китай, Малайзія, Маврикій, Сенегал, Сінгапур).

Щодо використання «єдиного вікна»:

- Обов'язково (Фінляндія, Гватемала, Маврикій, Сенегал);
- Добровільно. (Китай, Німеччина, Малайзія, Швеція, США).
- За яку представляють послуг
- Безкоштовні. (Фінляндія, Швеція, США);

– Платні – за різними схемами. (Гватемала, Німеччина, Китай, Малайзія, Маврикій, Сенегал, Сінгапур).

Таким чином практика застосування принципів «єдиного вікна» в країнах світу показує на ефективність застосування ІКТ в організації роботи пунктів пропуску на митницях причому інтеграція даних в систему провадиться за різними схемами, в ряді країн упровадження провадиться за участю держави та приватних структур в таких випадках головні офіси організуються за участю приватних або приватно-державних компаній.

Впровадження технологій «єдиного вікна» на митних пунктах пропуску за видами транспорту надасть можливість Україні наблизитись до міжнародної спільноти та поживавити міжнародну торгівлю.

Список використаних джерел

1. П. С. Клімушин, Д. В. Спасібов. Концепція сервісно – орієнтованої в контексті модернізації публічного управління держави. Теорія та практика державного управління 2(57)/2017, стор. 1–8.
2. В. Зосімов Спрощення митних процедур: огляд основних європейських нововведень. Юридична Газета, №33–34, від 20 серпня 2019 року.
3. Карпенко О. В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади: монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ: [АМУ], 2014. 408 с.
4. Коженко Я. В. Концепции «сильного» и «сервисного» государства в контексте модернизации государственного управления в России: общее и отличное // Фундаментальные исследования. 2012. № 3. С. 744–748.
5. Кононенко Д. В., Мамычев А. Ю. Электронное государство: интерактивные формы организации публичной власти и этнокультурной политики: монография / под ред. А. Г. Кравченко. М.: ВГУЭС, 2014. 119 с.
6. Туркова О. К. Сервісна спрямованість надання адміністративних послуг в Україні: процедурні аспекти // Право і суспільство. 2015. № 5/2, ч. 3. С. 189–194.
7. В.І. Козак. Модернізація публічного управління в Україні на засадах сервісної Публічне адміністрування: теорія та практика, 2017, вип. 2(18). С. 1–20.
8. Кравченко А. Г. Феномен бюрократизации права: постановка проблемы / А. Г. Кравченко, А. Ю. Мамычев // Власть: общенац. нац.-полит. реферат. журн. – 2010. – № 3. – С. 87 – 92.
9. Крестовська Н. Медіація в Україні: нюанси законодавчого врегулювання / Н. Крестовська, Л. Романдзе Т.

Барабаш // Юрид. вісн. України: все про закони – в одній газеті: загальнонац. правова газета. – 2017. – 3 – 9 берез. – № 9. – С. 13. – Режим доступу : <http://mediation.ua/wp-content/uploads/2017/03/stattya-Mediatsiya-v-Ukrayini-nyuansizakonodavchogovregulyuvannya.pdf>.

10. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 берез. 2004 р. № 1629-IV // Відом. Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

11. Кохан С. О. Концепція контролю: науковий ракурс / С. О. Кохан // Державне управління: теорія та практика. – 2008. – № 1(7). – Режим доступу : http://academy.gov.ua/ej/ej7/doc_pdf/kohan.pdf.

12. Шевченко О. В. Основні принципи протидії корупції / О. В. Шевченко // Вісн. Вищої ради юстиції. – 2011. – № 1(5). – С. 129 – 133.

13. Электронный ресурс https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352r.pdf. ООН, ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) «Рекомендация и руководящие принципы по созданию механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми организациями и государственными органами». Рекомендация № 33. Нью Йорк и Женева, 2005 г.

14. Электронный ресурс https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE_TRADE_400_DataSimplificationand_Rec34R.pdf. ООН, ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) «Упрощение и стандартизация данных для международной торговли» Рекомендация № 34, Женева, 2011 г.

15. Электронный ресурс https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec35/Rec35_ECE_TRADE_401_EstablishingLegalFrameworkforSingleWindow_R.pdf. ООН, ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) «Выработка правовой основы системы «единого окна» в международной торговле» Рекомендация № 35, Женева, 2010 г.

References

1. P. S. Klimushyn, D. V. Spasibov. Kontseptsiya servisno – oriyentovanoi v konteksti modernizatsiyi publicnogo upravlinnya derzhavy. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya 2(57)/2017, stor. 1–8.

2. V. Zosimov Sproshchennya mytnykh protsedur: ohlyad osnovnykh yevropeys'kykh novovveden'. Yurydychna Hazeta, №33–34, vid 20 serpnya 2019 roku.

3. Karpenko O. V. Upravlins'ki posluhy v Ukraini: mekhanizmy nadannya orhanamy vlady: monohrafiya / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. – Kyiv: [AMU], 2014. 408 s.

4. Kozhenko Ya. V. Kontseptsii «sil'nogo» i «servisno-go» gosudarstva v kontekste modernizatsii gosudarstvennogo upravleniya v Rossii: obshchee i otlichnoe // Fundamental'nye issledovaniya. 2012. № 3. S. 744–748.

5. Kononenko D. V., Mamychyev A. Yu. Elektronnoe gosudarstvo: interaktivnye formy organizatsii publichnoy vlasti i etnokul'turnoy politiki: monografiya / pod red. A. G. Kravchenko. M.: VGUES, 2014. 119 s.

6. Turkova O. K. Servisna spryamovanist' nadannya administratyvnykh posluh v Ukraini: protsedurni aspekty // Pravo i suspil'stvo. 2015. № 5/2, ch. 3. S. 189–194.

7. V.I. Kozak. Modernizatsiya publichnoho upravlinnya v Ukraini na zasadakh servisnoyi Publichne administruvannya: teoriya ta praktyka, 2017, vyp. 2(18). S. 1–20.

8. Kravchenko A. H. Fenomen byurokratyatsyy prava: postanovka problemy / A. H. Kravchenko, A. Yu. Mamychyev // Vlast': obshchenats. nats.–polyt. referat. zhurn. – 2010. – № 3. – S. 87 – 92.

9. Krestovs'ka N. Mediatsiya v Ukraini: nyuansy zakonodavchoho vrehulyuvannya / N. Krestovs'ka, L. Romandze T. Barabash // Yuryd. visn. Ukrainy: vse pro zakony – v odniy hazeti: zahal'nonats. pravova hazeta. – 2017. – 3 – 9 berez. – № 9. – S. 13. – Rezhym dostupu : <http://mediation.ua/wp-content/uploads/2017/03/stattya-Mediatsiya-v-Ukrayini-nyuansizakonodavchogo-vregulyuvannya.pdf>.

10. Pro Zahal'noderzhavnu prohramu adaptatsiyi zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeys'koho Soyuzu : Zakon Ukrainy vid 18 berez. 2004 r. № 1629–IV // Vidom. Verkhovnoyi Rady Ukrainy. – 2004. – № 29. – St. 367.

11. Kokhan S. O. Kontseptsiya kontrolyu: naukovy rakurs / S. O. Kokhan // Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka. – 2008. – № 1(7). – Rezhym dostupu : http://academy.gov.ua/ej/ej7/doc_pdf/kohan.pdf.

12. Shevchenko O. V. Osnovni pryntsyipy protydyi koruptsiyi / O. V. Shevchenko // Visn. Vyshchoyi rady yustytysi. – 2011. – № 1(5). – S. 129 – 133.

13. Elektronnyy resurs https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352r.pdf. OON, EVROPEYSKAYA EKONOMICHES-

KAYA KOMISSIYA. Tsentr po uproshcheniyu protsedur tovgovli i elektronnyim delovym operatsiyam (SEFAKT OON) «Rekomendatsiya i rukovodyashchie printsipy po sozdaniyu mekhanizma «edinogo okna» dlya uluchsheniya effektivnogo obmena informatsiyey mezhdum tovgovymi organizatsiyami i gosudarstvennymi organami». Rekomendatsiya № 33. N'yu York i Zheneva, 2005 g.

14. Elektronnyy resurs https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE_TRADE_400_DataSimplificationand_Rec34R.pdf OON, EVROPEYSKAYA EKONOMICHESKAYA KOMISSIYA. Tsentr po uproshcheniyu protsedur tovgovli i elektronnyim delovym operatsiyam (SEFAKT OON) «Uproshchenie i standartizatsiya dannykh dlya mezhdunarodnoy tovgovli» Rekomendatsiya № 34, Zheneva, 2011 g.

15. Elektronnyy resurs https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec35/Rec35_ECE_TRADE_401_EstablishingLegalFrameworkforSingleWindow_R.pdf OON, EVROPEYSKAYA EKONOMICHESKAYA KOMISSIYA. Tsentr po uproshcheniyu protsedur tovgovli i elektronnyim delovym operatsiyam (SEFAKT OON) «Vyrobotka pravovoy osnovy sistemy «edinogo okna» v mezhdunarodnoy tovgovle» Rekomendatsiya № 35, Zheneva, 2010 g.

Дані про авторів

Залізнюк Вікторія Петрівна,

доктор наук з державного управління, професор кафедри світової економіки Київського національного торговельно-економічного університету

Яценко Віктор Антонович,

Радник Президента УНК МТП

Данные об авторах

Зализнюк Виктория Петровна,

доктор наук по государственному управлению, профессор кафедры мировой экономики Киевского национального торговельно-экономического университета

Яценко Виктор Антонович,

Советник Президента УНК МТП

Data about the authors

Victoria Zalizniuk,

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of World Economy, Kyiv National University of Trade and Economic

Victor Yatsenko,

Adviser to the President of the UNC ICC